
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 523.9

DOI 10.5281/zenodo.6821183

АКТИВНЫЕ ДОЛГОТЫ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ КОРОНАЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ МАСС И КОРОНАЛЬНЫХ ДЫРАХ

ACTIVE LONGITUDES IN THE DISTRIBUTION OF CORONAL MASS EJECTIONS AND CORONAL HOLES

ДЖИМБЕЕВА ЛЮДМИЛА НАРАНОВНА,

кандидат физико-математических наук, доцент,

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова.

ЯЗЛЫЕВА АЙНА,

студентка,

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова

АКМЫРАДОВА ЧЫНАР,

студентка,

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова.

DZJIMBEEVA LUDMILA NARANOVNA,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,

Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov.

YAZLYEVA AINA,

student,

Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov.

AKMYRADOVA CHYNAR,

student,

Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov.

Объекты исследования, рассматриваемые в данной статье, это корональные выбросы масс и корональные дыры на Солнце. Исследования проведены на наблюдательном материале, находящемся в открытом доступе в Интернете, это LASCO CME CATALOG - каталог солнечной и гелиосферической обсерватории SOHO и База данных Кисловодской станции. Основным выводом является, что распределение практически всех активных образований на Солнце, в том числе корональных выбросов масс и корональных дыр, имеет определенные долготное и широтное распределения на диске Солнца.

The objects of study considered in this article are coronal mass ejections and coronal holes on the Sun. The studies were carried out on the observational material that is publicly available on the Internet, this is LASCO CME CATALOG - the SOHO solar and heliospheric observatory catalog and the Kislovodsk station database. The main conclusion is that the distribution of almost all active formations on the Sun, includ-

ing coronal mass ejections and coronal holes, has certain longitudinal and latitudinal distributions on the solar disk.

Ключевые слова: активные долготы, корональные выбросы масс, корональные дыры, Солнце, широта, долгота, обсерватория, активные образования, распределения.

Key words: active longitudes, coronal mass ejections, coronal holes, Sun, latitude, longitude, observatory, active formations, distributions.

В физике Солнца изучению активных областей посвящено много работ, так как с возникновением, развитием, распадом таких областей зависит наша жизнь на Земле. Активная область – это комплекс явлений солнечной активности, локализованный в ограниченной части атмосферы Солнца. Таким образом, в нем непрерывно возникают те или иные солнечные образования [1]. Самые первые и видимые в наблюдаемой области невооруженным глазом в атмосфере Солнца – фотосфере – являются солнечные пятна. Установлено, что солнечные пятна на поверхности фотосферы занимают определенную область, характеризующаяся такими параметрами на диске как долгота и широта. Многолетние наблюдения за солнечными пятнами показали, что они в основном возникают в определенном поясе долгот, имеют периодичность возникновения в этих долготы, 11 лет. К этому времени уже было известно, что причиной появления солнечных пятен – это магнитные поля, которые являются наиболее устойчивыми по сравнению с магнитными полями других образований, то есть солнечное пятно может не разрушиться, а просто погрузиться в солнечную плазму и затем всплыть в этом же или другом месте на фотосфере. Такие места получили название активных долгот [3].

Активная долгота – это долготный интервал, в котором тот или другой вид солнечной активности в течение продолжительного времени (несколько лет и более) проявляется существенно сильнее, чем в других долготных интервалах.

В последние годы такое же долготное распределение активных образований имеют, как выяснилось из наблюдений, корональные выбросы масс (КВМ, СМЕ), корональные дыры.

В физике Солнца в последнее время активно изучают «транзиентные явления», мы рассматриваем конкретно корональные выбросы масс (КВМ или общепринятое англоязычное сокращение СМЕ – Coronal Mass Ejection), они являются мощными проявлениями солнечной активности. В своей статье мы используем данные, доступные для открытого использования в Интернете. Базой данных является каталог, который содержит все КВМ, идентифицированные вручную с 1996 года по настоящее время с помощью широкоугольного и спектрометрического коронографа (LASCO, который имеет три телескопа C1, C2 и C3) на борту солнечной и гелиосферической обсерватории (SOHO). В данной статье мы опишем каталог корональных выбросов масс (КВМ), находящийся в открытом доступе на сайте [https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/\[1\]](https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/[1]). На рисунке 1 представлен корональный выброс масс.

Рис. 1. Корональный выброс масс (КВМ, СМЕ).

На рисунке 2 представлен каталог LASCO CME, где представлен ежемесячные данные о корональных выбросах масс с 1996 года по настоящее время [2].

YEAR	MONTH											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1996												
1997												
1998												
1999												
2000												
2001												
2002												
2003												
2004												
2005												
2006												
2007												
2008												
2009												
2010												
2011												
2012												
2013												
2014												
2015												
2016												
2017												
2018												
2019												
2020												

Рис. 2. Каталог КВМ.

Первый столбец каталога обозначает год, а в остальных столбцах месяцы. Если нажать на конкретный месяц, то мы увидим ежедневную информацию о корональных выбросах масс, такую как представлена на рисунке 3, на декабрь месяц 2004 года. В каждой строке помещена информация для одного коронального выброса масс, их может быть в день несколько, здесь указано время появления КВМ, центральный позиционный угол, в четвертом столбце представлена ширина КВМ в плоскости неба, представляющая для нас интерес

Три скорости для КВМ, различные по знаку ускорения означают, что КВМ либо ускоряются, либо замедляются, либо неподвижны, если значения близки к нулю. Что касается массы КВМ и соответственно кинетической энергии, то понятно, что значения их неопределенны, в каталоге также указан позиционный угол [5-8].

Дата	Ширина	Скорость	Ускорение	Масса	Кинетическая энергия	МПК	Примечание		
01.12.2004 07:31:00	0	198	814	896	772	802	-6,8 4.8e+10	39	
01.12.2004 10:24:00	331	16	808	814	795	799	10,5	313	
02.12.2004 07:50:00	8	38	846	742	886	0	-10,2* 5.7e+13	10	
02.12.2004 08:50:00	38	8	883	430	534	966	33,7	39	
03.12.2004 0:28:00	Нельз	860	1235	1314	1108	1136	-10,8 8.3e+10	8.1e+31	313
03.12.2004 19:27:20	86	17	222	139	302	890	93,7	86	
07.12.2004 19:27:20	58	6	525	539	514	429	-3,9	40	
07.12.2004 19:08:00	153	7	530	77	219	649	13,0* 1.7e+14	1.9e+30	115
08.12.2004 5:20:00	163	7	543	888	628	1217	54,1*	181	
08.12.2004 20:20:00	Нельз	360	613	773	438	0	-47,2* 5.3e+10	0.9e+30	313
11.12.2004 15:42:20	94	84	522	542	449	308	-18,8* 1.3e+14	1.8e+29	89
11.12.2004 21:24:00	279	1	294	979	609	438	2,1	217	
15.12.2004 23:30:00	121	18	243	188	305	1005	40,3* 2.0e+10	0.6e+27	313
18.12.2004 2:00:00	218	5	476	341	626	1279	84,2*	213	
17.12.2004 6:00:00	86	13	1076	1264	842	0	-84,5 2.3e+13	3.0e+29	40
18.12.2004 14:12:00	131	24	613	880	765	726	-10,5 3.0e+14	1.2e+30	112
18.12.2004 21:24:00	912	79	682	702	684	682	-4,3 1.3e+10	2.1e+30	296
08.12.2004 23:12:00	91	10	247	89	668	1805	185,4*	91	
14.12.2004 08:40:00	39	39	612	289	554	147	7,5 3.0e+15	3.0e+30	54
15.12.2004 08:24:00	280	15	751	680	236	399	30,8*	276	
15.12.2004 10:12:00	144	75	514	482	549	563	5,5 3.7e+10	4.7e+30	134
16.12.2004 17:36:00	Нельз	360	625	704	509	502	-11,7 2.0e+10	3.0e+30	1
15.12.2004 23:48:00	269	18	537	476	640	619	6,8	261	
16.12.2004 04:24:00	138	24	725	804	645	0	56,0* 8.0e+13	1.0e+29	112
17.12.2004 14:48:00	340	5	648	---	---	---	---	342	
18.12.2004 9:36:00	57	81	113	212	409	744	27,9* 2.7e+13	3.7e+28	56
18.12.2004 10:24:00	272	72	499	315	483	444	-2,7 2.0e+15	3.0e+30	279
19.12.2004 08:36:00	133	49	532	498	504	638	7,8 1.0e+14	2.3e+29	123

Рис. 3. Данные КВМ (декабрь 2004 г.).

На рисунке 3 в качестве образца представлены ежедневные данные о КВМ на декабрь 2004 года.

Как и все активные образования на Солнце КВМ возникают в областях, где силовые линии магнитного поля закрыты, наблюдения показывают, что КВМ появляются на широтах меньше 45° , если наблюдается минимум солнечной активности, а если максимум солнечной активности, то широты могут быть больше 45° .

На рисунке 4 представлена угловая ширина в градусах корональных выбросов масс.

Рис.4. Угловая ширина КВМ (среднемес.).

Рис. 5. Средние значения угловой ширины.

Корональные дыры как яркие особенности солнечной атмосферы неоднократно наблюдались и раньше, например, на изображениях короны, полученных во время солнечных затмений. Но основные их особенности, их роль в физике Солнца и межпланетного пространства были поняты начиная с периода скайэбовских наблюдений за Солнцем.

На рисунке 6 представлены данные по корональным дырам Кисловодской станции.

Рис. 6. Корональные дыры на солнце по данным Кисловодской обсерватории.

На рисунке 7 представлена фотография корональной дыры.

Рис. 7. Фотография корональной дыры.

На рисунке 8 показано распределение корональных дыр.

По распределению корональных дыр видно, что нет сдвига ни к западу ни к востоку. Но могут колебаться то в одну сторону, то в другую. Возможно есть колебания вдоль активных долгот, но они меньше чем полоса значений долгот. Есть предположение, что колебания могут усиливаться с ростом солнечной активности.

Вывод. Анализ долготного распределения корональных выбросов масс и корональных дыр, несмотря на статистически малый ряд данных, в основном данные за годы, входящие в 23 и 24 солнечных циклы. Мы знаем, что солнечная активность определяется по количеству пятен на фотосфере Солнца, которые тоже однозначно имеют долготное распределение, причем наблюдательный ряд статистически значим. Наблюдения за солнечными пятнами ведутся с 1745 года. Поэтому интересно изучить как долготное распределение КВМ и корональных дыр проявляются в северном и южном полушариях Солнца, проявляется ли 11-летний солнечный цикл. Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы выяснить, все ли долготные интервалы, в которых проявляются КВМ и корональные дыры являются активными.

Рис.8. Распределение корональных дыр.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Витинский Ю.И. Солнечная активность. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы. 1983. 192 с.
2. Кузнецов В.Д. Модельные представления о происхождении корональных транзиентов // Итоги науки и техники. Астрономия. 1994. Т.45. 131 с.
3. Олемской С.В., Кичатинов В.В. Активные долготы солнечных пятен // Солнечно-земная физика. 2008. Вып. 11. С. 8-11.
4. Сарычев В.Т. Распределение периодов вращения межпланетного магнитного поля // Изв. вузов. Физика. Томск: Изд-во ТГУ, 2012. Т. 55. № 8-3. С. 134-135.
5. Chen J. et al. Magnetic Geometry and Dynamics of the Fast Coronal Mass Ejection of 1997 September 9 // Astrophys. J. 2000. V.533. P.481.
6. Chen J. Physics of Coronal Mass Ejections: A New Paradigm of Solar Eruptions // Space Sci. Rev. 2001. V.95. P.165.
7. Gopalswamy N., Kundu M.R. Thermal and nonthermal emissions during a coronal mass ejection // Solar Phys. 1993. V.143. P.327.
8. Gopalswamy N., Hanaoka Y. Coronal Dimming Associated with a Giant Prominence Eruption // Astrophys. J. 1998. V.498. P. 179.

© Джимбеева Л.Н., Язлыева А., Акмырадова Ч., 2022.